

en el área de la educación básicamente todo esta analizado y teorizado, es negar la posibilidad de desarrollo de la humanidad.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Ausubel, David P. y otros (1997), *Psicología Educativa: un punto de vista cognitivo*, Editorial Trillas

Charles C. Mercedes (1992), "Comunicación y modelos educativos II, *Comunicación en el aula*, ILCE-México.

Coll, C. y Onrubia, J. "Inteligencia, aptitudes para el aprendizaje y rendimiento escolar", *Revista Educar* No.4 Abril- Junio. 2001.

Cruz Felius Jaume, (1996). "Teoría del aprendizaje y tecnología de la enseñanza", Editorial Trillas, México

Díaz Barriga Frida, "El aprendizaje significativo, desde una perspectiva constructivista", *Revista Educar* No.2 Oct- Dic. 1999.

Díaz-Barriga, Arceo Frida y Hernández Rojas Gerardo, (2002), *Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. Una interpretación constructivista*, Mc Graw Hill-Interamericana, México

Durkheim, Emile (2000), *Las reglas del método sociológico*, Ediciones Quinto Sol México.

Freire, Paulo (2007), *Pedagogía de la tolerancia*, Editorial Siglo XXI, México.

Giddens, Anthony (2004), *Sociología*, Alianza Editores

Hernández, Rojas Gerardo, (2002), *Paradigmas en psicología de la educación*, Paídos Mexicana, México.

Palacios, Jesús, (2002), *La cuestión escolar, críticas y alternativas*, Ediciones Coyoacán,

Sacristán, José Gimeno (1999), *La ecuación que tenemos, la educación que queremos*, Editorial Graó, Barcelona

El desarrollo de competencias profesionales integrales a través de la educación virtual en los académicos

Mtro. Antonio García Ortiz

desarrollo de
competencias
integrales desarrollo de
competencias integrales
desarrollo de
competencias

Maestro en Tecnología Educativa. Docente de la facultad de pedagogía de la Universidad Veracruzana. Responsable del Programa de Formación de Académicos Virtual de la Universidad Veracruzana. Asesor-Tutor Virtual de la Maestría en Tecnología Educativa del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. antonio_garcia_79@yahoo.com; antonio.garcia.79@gmail.com

Sumario: 1. Resumen/Abstract. 2. Introducción. 3. Objetivos perseguidos por la investigación. 4. Metodología. 5. Resultados. 6. Conclusiones. 7. Referencias Bibliograficas

1. RESUMEN La evidente necesidad de la Universidad Veracruzana de formar académicos bajo el enfoque en competencias, ha impulsado el desarrollo de programas de capacitación, en ocasiones alejados de las posibilidades que ofrecen las tecnologías de información y comunicación (TIC). El interés del siguiente documento se encuentra en el abordaje de un análisis sobre la acción que está tomando el Programa de Formación de Académicos en relación al desarrollo de competencias profesionales integrales bajo una propuesta de formación virtual con miras a la sociedad del conocimiento. Considerando la diversidad de juicios que pueden establecerse en la promoción de las competencias profesionales integrales que evalúa la investigación, a través de un proceso educativo virtual, se llevó a cabo la aplicación de una metodología cualitativa; debido a su fundamentación epistemológica que tiende a ser de orden descriptivo, orientado a estructuras teóricas. Hacia el final de la investigación se identifica a la comunicación educativa, la planeación, la investigación, el autoaprendizaje y la evaluación como los procesos clave en el desarrollo de competencias profesionales integrales.

ABSTRACT: The obvious need to train the Universidad Veracruzana in the focus on academics skills, has driven the development of training programs, sometimes away from the possibilities offered by information and communication technologies (ICTs). The interest of the following document is in the approach to an analysis of the action being taken by the Academic Training Programme in relation to skills development under a proposed comprehensive virtual training towards the knowledge society. Considering the diversity of judgments that can be made in promoting the comprehensive skills that evaluates research, through a virtual educational process was carried out applying a qualitative methodology, because of its epistemological foundation that tends to be

descriptive order, aimed at theoretical structures. Towards the end of the research identifies educational communication, planning, research, self-study and evaluation as key processes in the development of comprehensive skills.

Palabras clave: Competencias, Educación Virtual, Formación Académica.

2. INTRODUCCIÓN

La búsqueda de nuevos horizontes educativos nos hace recurrir a nuevas fórmulas para enseñar, sin embargo es importante considerar la importancia del aprender de forma holística. En el siguiente escrito se hace un recorrido desde la concepción de las competencias laborales en el sistema educativo mexicano hasta su incursión en la Universidad Veracruzana y su impacto como modelo educativo a través del Programa de Formación de Académicos; a su vez se retomará la importancia que la educación a distancia ha tomado hoy en día gracias a su procesos de "tecnologización" (García, L., Ruíz, M. Y Domínguez, D., 2007) y se hará un estudio vinculado entre estas categorías para entender cómo se pueden desarrollar las competencias profesionales, entendidas desde un enfoque humanista, a través de una educación virtual.

El programa de formación de académicos de la Universidad Veracruzana (UV) que actualmente se encuentra operando con el objetivo de consolidar el modelo educativo y las necesidades específicas de formación de cada programa educativo, así como el logro de un perfil ideal para los académicos de la UV, se creó en 2005 conformado por 9 cursos-talleres (Acosta et al, 2005). A principios de 2009 se incorporan a la oferta educativa, talleres virtuales en atención a las demandas actuales de la sociedad y con miras a los nuevos retos de la UV (Departamento de competencias académicas, 2010). Dichos talleres son lo que sirven de base para el presente trabajo, dada la naturaleza del estudio virtual que se propone.

La sociedad del conocimiento y la sociedad de la información ponen de manifiesto que la formación de profesores puede llevarse a cabo a través de

las tecnologías emergentes de información y comunicación (TIC), sin embargo, en México son pocas las Instituciones de Educación Superior (IES) que han optado por este sistema educativo para desarrollar sus procesos formativos.

Acorde con los procesos de formación permanente se encuentra la implementación de las TIC, creadora de nuevos procesos de aprendizaje y transmisión de conocimiento, a través de redes modernas de comunicación que promueve la globalización y la difusión de una cultura de masas; sin embargo, aún con estas ventajas, existen algunas limitaciones que están incidiendo en la implementación de dichas tecnologías, tales como la brecha digital, definida por Felicé (2007) como: "la separación que existe entre las personas (o comunidades, estados y países) que utilizan las nuevas tecnologías de la información y comunicación como una parte rutinaria de su vida diaria y aquéllas que no tienen acceso a las mismas o que, aunque lo tengan, no saben cómo usarlas". (p. 4). Bajo este contexto, la implementación de las TIC en los procesos educativos, particularmente la de las IES, según Zapata, M. (2002) "Depende del comportamiento de muchas variables relacionadas con cuatro factores, a saber, la filosofía pedagógica y la competencias tecnológica de los educadores; los recursos tecnológicos propiamente dichos, hardware y conectividad; la disponibilidad y correcta utilización de los contenidos digitales apropiados; el apoyo administrativo, pedagógico y técnico que ofrece la institución. (p. 28).

La tecnología en sí, es un recurso capaz de modificar procesos psicológicos y culturales (Postman, 1992), por lo que toda propuesta educativa actual debe encaminarse a atender las necesidades de las sociedades contemporáneas caracterizadas por su énfasis en la diversidad cultural e interdisciplinar. De esta manera se apuesta por una propuesta basada en el aprendizaje, donde la tecnología emergente sea el medio en el que el estudiante pueda acceder al mundo de información de manera crítica y analítica para seleccionar la información que le resulte útil, valiosa y se traduzca en conocimiento. (Burbules, N., Callister, T., 2006).

México como país en vías de desarrollo ha denotado algunas causas de rezago que conllevan al crecimiento de la brecha digital y que se hace necesario puntualizar para contribuir a la solución de las problemáticas sociales, políticas y económicas; tales como: la desarticulación de la ciencia y la tecnología con las necesidades sociales y los procesos productivos, lo que le impide competir internacionalmente; la mayor parte de las IES que realizan investigación científica y obtienen avances tecnológicos, concentran sus esfuerzos en la docencia y en la difusión del conocimiento pero no en la aplicación de éste en el sector productivo y social; la falta de mecanismos que permitan la participación afectiva de las universidades en la política científica, tecnológica, social y cultural.

Ahora tomemos como base la definición de competencias hecha por Gonczi (1996) quien la describe [como aquella que] se deriva de la posesión de una serie de atributos (conocimientos, valores, habilidades y actitudes) que se utilizan en diversas combinaciones para llevar a cabo tareas ocupacionales. De este modo, una persona competente se define como aquella que posee atributos (conocimiento, valores, habilidades y actitudes) necesarios para el desempeño del trabajo de acuerdo con la norma apropiada." (p. 2). Este enfoque denominado holístico, integra y relaciona atributos y tareas, permitiendo un número de acciones intencionales a ocurrir simultáneamente, tomando en cuenta al contexto en el que se produce la acción, permitiendo incorporar éticas y valores como elementos en el desempeño competente, la necesidad de práctica reflexiva, la importancia del contexto y el hecho de que puede haber más de un camino para practicar competentemente. Si a esto sumamos la denominada educación a distancia, la cual es considerada como una mediación pedagógica capaz de promover y acompañar el aprendizaje, es decir, de promover en los estudiantes la tarea de construir y apropiarse de la cognoscibilidad del mundo. (Zabalza, 1997), y que ha pasado a convertirse en educación virtual debido al proceso de "tecnologización" que se vive actualmente en las sociedades; tendríamos los elementos básicos

propios de toda relación educativa. Es claro que la formación profesional, a través del ambiente virtual, requiere el desarrollo de otras habilidades, otras estructuras educativas y al mismo tiempo puede ser capaz de promover o enriquecer las competencias profesionales integrales que exige actualmente la sociedad, ya que el entorno virtual materializa ideas, emociones y relaciones particulares a través de diversos objetos digitales concentrando culturas y razas y representado géneros, edades y compartiendo ideologías. (Chan, M., 2005).

No se debe olvidar tampoco que tanto el enfoque por competencias como la educación a distancia a través de medios tecnológicos, entendida como educación virtual, son nuevos recursos con potencial pedagógico, que tienen que ajustarse formal y conceptualmente para incluirse en la función de educar; en palabras de Touriñán (2004) "los recursos no desvirtúan el carácter singular de la acción pedagógica, por muy atractivos que parezcan" (p. 34).

3. OBJETIVOS PERSEGUIDOS POR LA INVESTIGACIÓN

Determinar cómo los académicos de la Universidad Veracruzana que participan activamente en el Programa de Formación de Académicos, son capaces de desarrollar competencias profesionales integrales a través de la educación virtual.

Objetivos específicos

Determinar cómo los académicos de la Universidad Veracruzana pueden desarrollar competencias profesionales integrales a través de talleres virtuales, ofrecidos por el Programa de Formación de Académicos.

Describir cuáles son aquellas competencias profesionales integrales que pueden desarrollar los académicos de la Universidad Veracruzana a través de los talleres del programa de formación académica bajo una modalidad virtual de aprendizaje.

4. METODOLOGÍA

Dentro de la investigación aquí descrita, se consideró pertinente la aplicación de una metodología cualitativa, debido a su fundamentación epistemológica que tiende a ser de orden descriptivo, orientado a estructuras teóricas (Tamayo, 2003). Esto favoreció la diversidad de criterios y experiencias de los profesores en cuanto a las reflexiones de sus vivencias virtuales, así como conocer abiertamente el desarrollo de sus competencias.

Bajo la estructura de un estudio de casos; método esencialmente activo y con una contribución de gran potencia para la mejora de la realidad social (Andrés en Pérez, G. 2008)

Siendo que la población de la investigación estuvo conformada por alrededor de 200 académicos que participan activamente en el Programa de Formación de Académicos (ProFA), se seleccionaron 30 académicos al azar para ser observados y entrevistados, sobre su participación en los cursos de formación a través de ambientes virtuales, tales como "Diseño de presentaciones multimedia interactivas", "El académico en la Universidad Veracruzana", "Estrategias socioafectivas de aprendizaje", "Evaluación aplicada a los aprendizajes" y "Los weblogs como medios interactivos de aprendizaje".

Cada uno de estos talleres son parte de la oferta para la actualización del personal académico de la Universidad Veracruzana, obedecen a una formación integral demandada por el modelo curricular que la UV propone, cada uno aporta saberes referidos a las categorías que interesan a la investigación.

Los talleres no se enfocan al desarrollo específico de una competencia; cada taller lleva implícito en su contenido factores, teóricos, prácticos y axiológicos que favorecen el desarrollo de competencias profesionales integrales como lo manifiesta el documento de la propuesta educativa de la Universidad Veracruzana (UV). De ahí el interés por saber cómo a través de la modalidad

virtual, los académicos de la UV son capaces de desarrollar competencias que favorezcan su desarrollo profesional de una manera integral y flexible.

Durante el transcurso de los talleres virtuales se llevó a cabo la observación no participante, capturando comportamientos considerados relevantes en una lista de control. Dicha observación al ser de naturaleza virtual se basaba en manifestar comportamientos establecidos con las acciones que los académicos proyectaban hacia el interior de los cursos a través de los recursos tecnológicos, tales como la plataforma, los foros de participación, el chat, la carpeta de actividades, etc. Después de un análisis detallado de los objetivos de investigación y el proceso de observación que detonó algunas conductas que permitieron visualizar un campo más amplio de análisis, se dio por reforzadas las categorías (Competencias profesionales integrales y Educación Virtual), pero a su vez se identificaron factores que enriquecerían la investigación, por lo cual se incluyeron más campos de observación tales como las actitudes y los perfiles de formación de los académicos.

Posteriormente se realizó, al cierre de los talleres virtuales, la entrevista no estructurada. Al estar recogiendo los datos, quedó en claro que no se podía predisponer el tipo de competencias profesionales integrales que los académicos debían desarrollar en el ambiente virtual, debían ser ellos quienes dieran la pauta para la identificación de dichas competencias, gracias a la experiencia vivida en el taller, eran los mismos académicos quienes debían arrojar resultados para responder a la pregunta ¿Cuáles son las competencias profesionales integrales que deben desarrollar los académicos de las IES?, sin necesidad de inducir la respuesta.

5. RESULTADOS

Después de comparar las respuestas dadas por los académicos en la entrevista con los factores que se observaron durante la dinámica de los talleres virtuales, se manifiestan ciertos resultados que a su vez podrían parecer predecibles, pero que marcan

factores de atención dentro de la incorporación de ambientes virtuales y desarrollo de competencias profesionales integrales. Tales como una marcada diferencia en el dominio del entorno tecnológico entre aquellos que aún están en proceso de migrar a dichos medios y los que conviven con ellos, sin embargo también se plantea a la educación virtual como un reto, que nace de la necesidad de aprender. Por tanto podemos pensar que el reto dentro de la virtualidad va más allá de las habilidades informáticas, permea un reto que se ve reflejado en la necesidad de un cambio de paradigma, como bien menciona Postman (1992) la tecnología en sí es un recurso capaz de modificar procesos psicológicos y culturales.

Por otro lado, de acuerdo a los análisis recogidos, hoy ya no se habla mucho de resistencia a la tecnología, ya se habla de asimilación y de ventajas, que posiblemente han impactado de manera directa en la dinámica de los profesores de la Universidad Veracruzana, aun considerando la diversidad de perfiles que tienden a ser multidisciplinarios y con participación de múltiples zonas geográficas en un mismo grupo de aprendizaje, lo que favorece el trabajo colaborativo.

En palabras de Alfonso, L. R. (2003) "La educación a distancia reduce, con eficacia, los obstáculos que representan el tiempo y el espacio; en ella, se recurre a métodos, técnicas y recursos que elevan la productividad y la flexibilidad del proceso de enseñanza-aprendizaje" (p. 1.)

A pesar de que la educación virtual tuvo que enfrentarse desde sus inicios a la desconfianza de quienes la veían como una "oportunidad menor" donde se temía el desarrollo de un sistema más flexible, más dinámico y, por supuesto, más atractivo (Crichlow en Alfonso, L. R., 2003). Hoy en día se puede constatar que la educación virtual ha ganado terreno y se ha solidificado dentro del currículo formal, así los reflejan los comentarios de los académicos que han participado en los talleres virtuales; donde apuntan: "El mundo virtual al ser más amplio permite un acercamiento a todo tipo de contenido y conocimiento (Entrevista

– Estudiante 5)”, “La educación virtual abre un panorama tecnológico, pedagógico y psicológico entre otros. (Entrevista – Estudiante 2)”.

Otro de los factores que se ha visualizado importante en el éxito de un proceso de aprendizaje en la educación virtual es la parte humana, el aporte pedagógico mencionado por Zapata, M. y que está presente en el compromiso de los participantes. Por lo que toda propuesta educativa actual debe encaminarse a atender las necesidades de las sociedades contemporáneas caracterizadas por su énfasis en la diversidad cultural e interdisciplinar. De esta manera se apuesta por una propuesta basada en el aprendizaje, donde la tecnología emergente sea el medio en el que el estudiante pueda acceder al mundo de información de manera crítica y analítica para seleccionar la información que le resulte útil, valiosa y se traduzca en conocimiento. (Burbules, N., Callister, T., 2006)

Para el fin de la investigación era necesario saber hasta dónde podía desarrollarse ciertas competencias específicas acordes a un plan curricular basado en la integralidad y el profesionalismo, tomando como base que la Universidad Veracruzana pretende establecer una formación integral en los individuos, donde los conocimientos y las habilidades sólo son una parte constituyente del todo de las personas, que las actitudes y los valores que las sustentan guardan un espacio sustancial en ese proceso formativo (Arias, 2008), es ineludible aceptar que se está siguiendo una concepción humanista y holística de la educación.

La disposición hacia el nuevo conocimiento, hacia un cambio de paradigma puede considerarse un factor clave, de inicio puede percibirse una fuerte motivación extrínseca con ciertas reservas al medio, motivados por sus compañeros la mayoría de los académicos ven en la virtualidad un nuevo reto que por cuestiones profesionales deben superar.

Una vez inmersos en el medio y afrontando

los problemas reales, se hace hincapié en las competencias que se pueden desarrollar a lo largo del taller y que benefician el aprendizaje. Para este punto se considera lo expuesto por Marcano, N. (2006), quien considera que, uno de los factores más importantes para asegurar el mejor aprovechamiento de las TIC en el aprendizaje de los estudiantes, es por una parte, la competencia tecnológica del docente y por la otra sus creencias y prácticas pedagógicas. (s/p).

Cabe aclarar que los coordinadores de los talleres virtuales brindaron a los académicos los recursos necesarios para el trabajo en línea, así como pequeños incentivos que los motivaran al uso de la plataforma. Establecer la confianza entre el usuario y el recurso resultaba importante para el acercamiento a la virtualidad.

6. CONCLUSIONES

A pesar de que se denotó un número significativo de deserción en los talleres, se considera que este fenómeno parte de un indicador que permite definir qué población está más expuesta a desarrollar ciertos aprendizajes a través de ambientes virtuales, también da la pauta para enriquecer investigaciones posteriores a sabiendas de que actualmente el salto generacional definido por Tapscot, D. (1999) [como] “aquella que se caracteriza porque la nueva generación entiende mucho mejor el nuevo medio y lo está acogiendo más rápidamente” (p. 38) aún resulte un impedimento para el desarrollo de nuevas propuestas de aprendizaje virtuales.

Aspectos como la motivación intrínseca y extrínseca, el buen diseño instruccional, la correcta planeación de las actividades, la constante comunicación entre los actores de la dinámica educativa virtual, el constante apoyo del facilitador o coordinador del grupo de aprendizaje, la buena infraestructura tecnológica y el manejo básico de recursos tecnológicos así como la apertura a nuevas formas de aprendizaje son algunos de los factores clave que dan respuesta a nuestra pregunta de investigación. Por tanto la adquisición de dichas competencias no es responsabilidad de

una parte, sino de una armónica intervención de todos los sujetos que conforman el proceso de aprendizaje, para éste caso virtual.

En lo referente a las competencias profesionales integrales básicas que deben y pueden desarrollar los académicos dentro de la educación virtual para lograr un aprendizaje favorable a su práctica académica y acorde a la definición retomada por la Universidad Veracruzana, se detectaron: La comunicación, el autoaprendizaje, la planeación, la investigación y la evaluación

Otra de las conclusiones que mostró la investigación consiste en que el desarrollo de competencias también es responsabilidad de las estrategias tanto pedagógicas como tecnológicas que sean aplicadas en los procesos educativos virtuales. Los sujetos observados manifestaron, como se puede ver en el análisis de datos, que la infraestructura tecnológica resultó vital para llevar a buen término las actividades de aprendizaje, del mismo modo la estructura de los programas y el planteamiento de las actividades favoreció la motivación del estudiante para lograr terminar el curso.

Éste trabajo de investigación arrojó aportes que pueden ser considerados para futuras investigaciones. Uno de ellos fue que la educación virtual posee atributos propios en relación a la educación presencial, si bien en ambos procesos pueden adquirirse conocimientos, la educación virtual contiene características que se ven reflejadas en la manera en cómo se adquieren nuevas habilidades a un nivel de competencia; por ejemplo la comunicación en la educación virtual posee atributos que enriquecen dicha competencias, pues se apoya más en el discurso escrito que en el oral. Así lo hicieron ver los participantes quienes afirmaron que tuvieron que idear formas diferentes para comunicarse.

7. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Acosta, E., et al (2005) Propuesta de programa de formación de académicos. Documentos Universitarios. Consultado el 18 de marzo de 2010 en <http://www.uv.mx/dgda/documentos/>

index.html

Alfonso, L. R. (2003) La educación a distancia. Artículo de EBSCO host. ACIMED. Enero/febrero, Vol. 11. Issue 1, p 14-27.
Arias, R. (2008) “Plan General de Desarrollo 2025” Universidad Veracruzana. Consultado el 21 de septiembre de 2009 en <http://www.uv.mx/universidad/doctosofi/plangral/index.html>

Burbules, N., Callister, T. (2006). Las promesas de riesgo y los riesgos promisorios de las nuevas tecnologías de la información en educación. En Granica (Ed.), Educación: Riesgos y promesas de las nuevas tecnologías de la información (pp. 13-38). Buenos Aires, Argentina.

Chan, M. (2005) Competencias mediacionales para la educación en línea. Revista Electrónica de Investigación Educativa, 7 (2). Consultado el 25 de agosto de 2009 en: <http://redie.uabc.mx/vol7no2/contenido-chan.html>

Felice, A. M. (2007). Redes de cooperación bibliotecaria como una alternativa para paliar la brecha digital. Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República de Argentina. Consultado el 29 de septiembre de 2009 en <http://www.abgra.org.ar/index.html>

García, L., Ruíz, M. y Domínguez, D. (2007). De la educación a distancia a la educación virtual. En Recensiones: Libertad, calidad y equidad en los sistemas educativos. No. 13. ESE 198. Ariel, Barcelona.

Goncz, A. (1996). Problemas asociados con la implementación de la educación basada en la competencia: de lo atomístico a los holístico. En Formación basada en competencia laboral. Situación actual y perspectivas. Seminario y Perspectivas. Seminario Internacional. OIT. CINTERFOR. CONOCER. 23-25 de mayo. Guanajuato, México.

Marcano, N. (2006). Actitud de los estudiantes de los institutos universitarios frente a las tecnologías de la información y la comunicación. Goliath. Business Knowledge on Demand. Consultado el 29 de septiembre de 2009 en http://goliath.ecnext.com/coms2/gi_0199-6964691/Actitud-de-los-estudiantes-de.html

Tapscot, D. (1999). El salto generacional. En Creciendo en un entorno digital. (pp 31-49) (Cap. 3)(Santa Fe, Bogotá Colombia): Mac Graw Hill Interamericana.

Tobón, S. (2006) Formación Basada en Competencias: Pensamiento complejo, diseño curricular y didáctica. Editorial ECOE. Bogotá Colombia. Segunda Edición.

Touriñán, J. (2004) La educación electrónica: Un reto de la sociedad digital en la escuela. Revista española de pedagogía, año LXII, n.º 227, enero-abril 2004, 31-56. Universidad de Santiago de Compostela.

Zapata, M. (2002) Sistemas de educación a distancia a través de redes. Unos rasgos para la propuesta de evaluación de calidad. RED. Revista de Educación a Distancia (11) (009) Universidad de Murcia. Murcia, España.

